

Cómo insertar una imagen en Wikipedia

1 Accede a Wikipedia

No has accedido [Discusión](#) [Contribuciones](#) [Crear una cuenta](#) [Acceder](#)

Leer [Ver código](#) [Ver historial](#)

WIKIPEDIA
La enciclopedia libre

Portada
[Portal de la comunidad](#)
[Actualidad](#)
[Cambios recientes](#)
[Páginas nuevas](#)
[Página aleatoria](#)
[Ayuda](#)
[Donaciones](#)

Imprimir/exportar
[Crear un libro](#)

Bienvenidos a Wikipedia, 18:57 UTC, viernes, 20 de abril de 2018.
la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar. **1 405 164** artículos en español.
[Acceso móvil](#) · [Contacto](#) · [Donaciones](#) · [Libro de visitas](#)

Participación y comunidad
[¿Cómo colaborar?](#) · [Bienvenida](#) ·
[¿Eres profesor o alumno?](#)
[Primeros pasos](#) · [Contenidos de ayuda](#)
[Café](#) · [Preguntas frecuentes](#) · [Los cinco pilares](#)

Búsquedas y consultas
[Portales temáticos](#) ·
[Explorar Wikipedia](#)

2

Ingresa al artículo en el que vas a insertar el archivo

Aidee MV [Discusión](#) [Taller](#) [Preferencias](#) [Beta](#) [Lista de seguimiento](#) [Contribuciones](#) [Salir](#)

Artículo [Discusión](#) Leer [Editar código](#) [Editar](#) [Ver historial](#) [Más](#)

Arte+Feminismo

Arte y Feminismo (Establecida como **Art+Feminism**) es una editatón para añadir contenido a Wikipedia sobre artistas mujeres. El proyecto, fundado por Sián Evans, Jacqueline Mabey, Michael Mandiberg, y Laurel Ptak, ha sido descrito como "un esfuerzo multinacional masivo para corregir un sesgo persistente en Wikipedia, la cual es desproporcionadamente escrita por y sobre hombres".^{1,2}

En 2014, la campaña inaugural de Arte+Feminismo atrajo 600 voluntarias en 30 eventos separados. El año siguiente, 1,300 voluntarias atendieron a 70 eventos en 17 países, en cuatro continentes.

Establecimiento [[editar código](#) · [editar](#)]

Arte+Feminismo empezó cuando Sián Evans diseñaba un proyecto para mujeres y arte en para la Sociedad de Bibliotecas del Arte de América del Norte.³ Evans habló con su amiga, la curadora Jacqueline Mabey, quien había sido impresionada por la editatón para conmemorar a Ada Lovelace. Mabey habló con Michael Mandiberg, un profesor en la Universidad de Ciudad de Nueva York quien había incorporando Wikipedia al aprendizaje en el aula. Mandiberg, a su vez, contactó a Laurel Ptak, socia del centro sin ánimo de lucro sobre arte y tecnología, Eyebeam, quien aceptó ayudar en el evento. El equipo entonces reclutó a los *Wikipedians* Dorothy Howard, entonces Wikipedista residente en Metropolitan New York Library Council; y Richard Knipel, entonces representante del capitulo Nueva York de colaboradores de Wikipedia a través de Wikimedia.

El proyecto continúa llenando los vacíos de contenido en Wikipedia y aumentando el número de colaboradores que se identifican como mujeres.^{4,5}

3 Da clic en "editar"

A screenshot of the Wikipedia article "Arte+Feminismo". The top navigation bar includes "Discusión", "Taller", "Preferencias", "Beta", "Lista de seguimiento", "Contribuciones", and "Salir". Below the navigation bar, there are tabs for "Artículo" and "Discusión", and buttons for "Leer", "Editar código", "Editar", "Ver historial", and "Más". A search bar is on the right. The main content area has the title "Arte+Feminismo" and a paragraph of text. A yellow arrow points to the "Editar" button in the top navigation bar.

4 Coloca el cursor donde deseas colocar la imagen

5 Da clic en "Insertar" y selecciona "Multimedia" del menú desplegable

A screenshot of the Wikipedia article "Arte+Feminismo" showing the editing interface. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. Below it, there is a toolbar with various editing tools. The "Insertar" button is highlighted with a yellow arrow, and its dropdown menu is open, showing options like "Multimedia", "Plantilla", "Tabla", and "Más". A yellow arrow also points to the text area where the image is to be inserted. The main content area shows the title "Arte+Feminismo" and a paragraph of text.

6 Busca la imagen que vas a agregar y seleccionala

Cancelar Configuración multimedia

Buscar Subir

Q Mini-editatón "Los Intelectuales y el espacio público"

Mini-editatón...

7 Da clic en "Usar esta imagen"

Regresar Configuración multimedia Usar esta imagen

Mini-editatón "Los Intelectuales y el espacio público"

Editora del mini-editatón "Los Intelectuales y el espacio público" llevado a cabo en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México.

2336 × 4160px · JPG

CC BY-SA 4.0

Artista: Aidee Murrieta

Own work

Subido por Aidee MV

Subido el: hace 2 días

Creado el: 2018-05-17

Más información

8 Escibe el pie de página que deseas que tenga la imagen y da clic en "Insertar"

9 Una vez que está insertado el archivo da clic en "Publicar cambios"

10

Coloca una pequeña descripción de lo que has realizado y da clic en "Publicar cambios"

Continuar edición Guardar tus cambios **Publicar cambios**

Resumen de edición (describe brevemente los cambios que has realizado y la fuente de información que has utilizado):

Añadí una imagen

Edición menor (¿qué es esto?) 478

Vigilar esta página

Por favor, ten en cuenta que:

- Al pulsar en «Publicar cambios», tus modificaciones se harán visibles inmediatamente. Si estás haciendo una prueba, usa la [zona de pruebas](#).
- Al editar páginas, **aceptas todos nuestros términos de uso**; en particular, cedes tus contribuciones de **manera irrevocable bajo las licencias CC BY-SA 3.0 y GFDL** —por lo que podrán ser utilizadas y modificadas libremente, incluso con fines comerciales—, y garantizas que estás legalmente autorizado a hacerlo, por ser el titular de los **derechos de autor** o por haberlas obtenido de una fuente que las publicó **de forma explícita** bajo una licencia compatible con la CC BY-SA o en el **dominio público**.
- Los artículos deben contener información **enciclopédica** que tenga un **punto de vista neutral** y pueda ser **verificada** por fuentes externas.

¡Cuidado con el plagio! Cualquier contenido copiado de otros sitios web, libros, etc., **será eliminado**, salvo que esté publicado bajo una **licencia libre**. El contenido enciclopédico debe ser **verificable**.

Revisar tus cambios

Ahora el artículo contiene un archivo ilustrativo

Artículo **Discusión** Leer Editar código Editar Ver historial Más Buscar en Wikipedia

Arte+Feminismo

Arte y Feminismo (Establecida como **Art+Feminism**) es una editatón para añadir contenido a Wikipedia sobre artistas mujeres. El proyecto, fundado por Siân Evans, Jacqueline Mabey, Michael Mandiberg, y Laurel Ptak, ha sido descrito como "un esfuerzo multinacional masivo para corregir un sesgo persistente en Wikipedia, la cual es desproporcionadamente escrita por y sobre hombres".^{1 2}

En 2014, la campaña inaugural de Arte+Feminismo atrajo 600 voluntarias en 30 eventos separados. El año siguiente, 1,300 voluntarias atendieron a 70 eventos en 17 países, en cuatro continentes.

Establecimiento

Arte+Feminismo empezó cuando Siân Evans diseñaba un proyecto para mujeres y arte en para la Sociedad de Bibliotecas del Arte de América del Norte.³ Evans habló con su amiga, la curadora Jacqueline Mabey, quien había sido impresionada por la editatón para conmemorar a *Ada Lovelace*. Mabey habló con Michael Mandiberg, un profesor en la Universidad de Ciudad de Nueva York quien había incorporando Wikipedia al aprendizaje en el aula. Mandiberg, a su vez, contactó a Laurel Ptak, socia del centro sin ánimo de lucro sobre arte y tecnología, *Eyebeam*, quien aceptó ayudar en el evento. El equipo entonces reclutó a los *Wikipedians* Dorothy Howard, entonces *Wikipedista residente* en Metropolitan New York Library Council; y Richard Knipel, entonces representante del capítulo Nueva York de colaboradores de Wikipedia a través de Wikimedia.

El proyecto continúa llenando los vacíos de contenido en Wikipedia y aumentando el número de colaboradores que se identifican como mujeres.^{4 5}

Referencias

- ¹ «Art+Feminism's 2015 Wikipedia Edit-a-thon Adds 334 Articles on Female Artists». ARTnews. 11 de marzo de 2015. Consultado el 11 de marzo de 2016.
- ² «101 Women Artists Who Got Wikipedia Pages This Week». ARTnews. Consultado el 11 de marzo de 2016.
- ³ Feinstein, Laura (2 de marzo de 2015). «Mass Wikipedia Edit To Make The Internet Less Sexist». *magazine good.is*. *Good Worldwide*. Consultado el 17 de octubre de 2015.
- ⁴ McGurran, Brianna (18 de febrero de 2015). «MoMA to Host Wikipedia Edit-a-Thon to Tackle Gender Imbalance». *The New York Observer*. Consultado el 18 de octubre de 2015.
- ⁵ Krasny, Michael (13 de marzo de 2015). «Wikipedia's Gender and Race Gaps: Forum». *Forum*. KQED-FM. Consultado el 18 de octubre de 2015.

Editora en Editatón en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México.